

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA “VAFO” KONSEPTI

Gulbahor Nuriddinovna Abdullayeva

Navoiy shahar 11- AFCHO‘IM ingliz tili fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095164>

Annotatsiya. Vafo bu shaxsning hayotiy qadriyatlarini aks ettiruvchi axloqiy kategoriya. Bu barqarorlik, o‘zgarmaslik va qat’iylilik bilan ajralib turadigan yer yuzidagi eng muhim fazilatlardan biridir. Adabiy nuqtai nazardan qaraganda, aksariyat asarlardagi “vafo” qahramonlar harakatini yorqin va to‘g‘ri ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: “Vafo” konsepti, axloqiy kategoriya, barqarorlik, o‘zgarmaslik, qat’iylilik, muhabbat, saxovatli hurmat, “vafo qasri” va “muhabbatning saroyi”.

Zamonaviy voqelikka murojaat qiladigan bo‘lsak, bir tomondan olijanob xulq-atvor o‘zining negizini erta bolalikdan oila muhitida olayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, insonning axloqiy fazilatlari inson tafakkuri va tabiatining to‘liq aksidir.

Adekvat ongga ega bo‘lgan har bir inson, albatta, vafoga xos bo‘lgan fazilatlarga ega bo‘lishi kerak. Bu konsept insonning tashqi qiyofasini bezatadi va juda yuksaltiradi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, bu his-tuyg‘ularning barchasini majburan singdirib bo‘lmaydi. Zerikarli eslatmalar va axloqiylik bu masalada yordamchi emas. “Vafo” konsepti har bir insonning tug‘ilishida qalb tubida tug‘iladi. Va uning sodiqligini uning xatti-harakatlari, fikrlash pog‘onasi va umuman olganda, tanlangan hayot yo‘nalishi bilan, barcha so‘zli so‘zlardan voz kechgan holda baholash mumkin. Darhaqiqat, vafo samimiy va chinakam muhabbatga saxovatli hurmatdir.

Yigirmadan oshiq asari bilan tarix, turkiy til, muhabbat, din-tasavvuf, maktub kabi turli janrlarda ijod qilgan Alisher Navoiyning barcha asarlari hayot tajribasini, inson va ijtimoiy tizimlar haqidagi qarashlarini bayon etadi. Jumladan, shoir vafo, do‘stlik, muloyimlik, yoshlik, qarilik, yolg‘on, g‘iybat, qanoat qilish, dunyo foniyli, mutoyiba qilish, insonning o‘z xatolaridan xulosa chiqarishi kabi mavzularda o‘z fikrini bildiradi.

Navoiyning fikricha, hayo va vafo egizak; do‘stlik, o‘z do‘stini o‘zi bilan teng ko‘rish, o‘ziga ravo ko‘rmaganlarini do‘stiga ham ravo ko‘rmaslikdir; yolg‘on gapiruvchi kishi esa g‘aflatdadir. Aqlli kishi yolg‘on gapirmaydi. Bir joydan boshqa joyda g‘iybat tashiydigan kishi u insonlarning butun gunohlarini o‘z bo‘yniga olgan bo‘ladi. Hayot insonga berilgan bir necha kunlik g‘animatdir. Ertasi tong yoki kechqurun nima bo‘lishini hech kim bilib bo‘lmaydi. Umrni shunga qarab o‘tkazish darkor. Bu qarashlardan ko‘rinib turibdiki, Navoiy ilmga, to‘g‘ri so‘zlikka, insoniylikka, do‘stlikka, vafoga, qanoatga va adolatga alohida ahamiyat bergan, bular haqida fikr yuritgan.

“Mahbub ul-qulub” asaridagi sohir tomonidan bildirilgan har bir fikr va o‘ylar har asrda va hamma joyda dolzarb bo‘lgan universal qarashlardir. Asardan Alisher Navoiyning jamiyat va inson haqidagi qarashlarini, bu tushunchalarni qanday baholaganligini bilib olishimiz mumkin.

Alisher Navoiy o‘z asarlarida so‘z leksemasini bir nechta ma‘nolarini keltirar ekan, uni so‘z - ahd, vafo, so‘zida turish ma‘nosida qo‘llaydi: Yana xizmatimda necha yuz hakim, Borining so‘zi poku royi salim.

Navoiy yuksak insoniy fazilat va ezguliklarni madh etish, targ‘ib, tashviq etish bilan cheklanmaydi. U ayni zamonda odamlardagi yomon, xunuk insoniylikka xilof xislatlarni, insonlar uchun, jamiyat uchun zararli sharaflin inson sha‘niga yarashiqsiz xulq-atvor va sifatlarni qoralaydi, tanqid ostiga oladi. U tanbihlardan birida vafo bilan hayoni uzviy bog‘liklikda ko‘radi: “Har ko‘ngilnikim, - deb yozadi Navoiy, - vafo maskan qilur, hayo ham qilur va har maskandakim, ul topilur, bu ham topilur, Vafosizda hayo yo‘q, hayosizda vafo yo‘q”.

Mumtoz adabiyotdagi mashuqa qahri qattiqligi va vafosizligi bilan ajralib turadi. Alisher Navoiy baytda shu ma‘noga urg‘u bergan:

To qildi yuzung havosi jonim,
Yuz sari anga havo bo‘lubtur.

Birinchi misra mashuqa ishqiga muhtalolik dardining e‘tirofidan iborat. Buning uchun “yuzung havosi” ifodasi imkon bergan. Ayni paytda u “yuzungning havosi” tarzida ham tushunilishi mumkin. Keyingi misrada esa “yuz”ning “havo” so‘zidan oldinga o‘tkazilishi bilan yangi-yangi ma‘nolar paydo bo‘lgan. Unda “yorning yuzi tomon”, “yanada” (“borgan sari” degan ifodani eslang) kabi ma‘nolar ko‘zga tashlanadi.

“Sabai sayyor” dostonidagi hikoyada pok muhabbat ulug‘lanib, vafosizlik qoralangan. Amir Xusrav dostonida ham shanba kuni mushkin qasrda hind go‘zali hikoya aytadi. Nomi tilga olinmagan hind malikasining hikoyasida Sarandib podshosi va uning o‘g‘illari bilan bog‘liq voqea-hodisalar yoritiladi. Unda shohning odilligi, shahzodalarning tadbirkorligi ulug‘lanib, rostgo‘ylik, to‘g‘rilik, jasurlik insonga baxt keltirishi ko‘rsatib berilgan.

Muhabbat dialektikasi visol va hajr, lazzat va iztirob tushunchalari uyg‘unligida mavjuddir. Navoiyda bunday turmush tarzini ifodalashda shunga muvofiq bo‘lgan vafo qasri, sanam qasri, tun qasri, oy qasri, jahon qasri, falak qasri kabi o‘nlab metaforalar mavjud:

Imorat tarhidur na‘lu alifdin har taraf ko‘ksun,
Vafo qasrn qo‘parsang, bu binolar uzra devor et.

Hazrat Navoiy qoʻllagan “vafo qasri” metaforasi zamirida chuqur mazmun ifoda etilgan. “Vafo qasri” va “muhabbatning saroyi” metaforalariga yuklangan maʼnoda muayyan farq boʻlgani singari oʻzaro uygʻunlik ham borligi kuzatiladi. Bundan tashqari, “Asrlik tosh” birikmasi ifodalagan mazmun, xususan, toshning poetik timsolga aylanishi ham xalq tili bilan birga Navoiy taʼsirida shakllanganidan dalolat beradi.

Sharq mutafakkirlarining ijodida maʼnaviy-axloqiy tarbiya masalalari mazmunan boy, shaklan rang-barangdir. Ayniqsa, Alisher Navoiy asarlarida aks etgan mardlik, toʻgʻrilik, adolatparvarlik, vafodorlik, halollik, saxiylik, mehr-oqibat, insonparvarlik kabi xislatlar bugungi kunda kamol topayotgan yosh avlod maʼnaviy-axloqiy tarbiyasida muhim oʻrin egallaydi. Xullas, Navoiy taʼkidlaganidek, vafo shubha, gʻazab, hasad va gʻazab uchun joy boʻlmagan sof, ishonchli munosabatlarning kalitidir. Agar sherigingizga sodiqlik va ishonchni saqlasangiz, chinakam yaqin va uygʻun munosabatlar mumkin boʻladi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Alisher Navoiy. Gʻaroyib us-sigʻar. /Mukammal asarlar toʻplami, Yigirma tomlik, Uchinchi tom. – Toshkent: “Fan”, 1988.
2. Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.: ЮНА, 2002. – 444 с.
3. Yarashova N. J. The lights of jewels of turkic language in the works of Alisher Navoi //Theoretical & Applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука.–2021. – 2021. – Т. 9. – С. 659-661.
4. Jumayevna Y. N. Linguo culture logical features of metaphors in children's literature (On the example of khudayberdi tokhtabayev's creative work) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 139-145.
5. Jumaevna Y. N. Occupation of the child's personal mental status in dialogual speech //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 405-408.
6. Jumaevna N. Y. Development of linguocreative abilities in children's speech //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8.
7. Norboevna Y. R., Jumaevna Y. N. Pleonastic Application Of Synonyms In Alisher Navoi's Works //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 10-17.
8. Jumaevna N. Y. Psychological Characteristics of Preschool Children. – 2022.

9. Jumaevna N. Y. Metaphor in children's prose as a linguoculturological phenomenon //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22.
10. Yusubova R. N. Lingupoetical possibilities of coloring lexemals synonymy against language preferences //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
11. Norboyevna Y. R. Structural-semantic, national-cultural features of words in uzbek language //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 409-414.
12. Юсубова Р. Жаҳон тилшунослигида тежамлиликнинг ўрганилиши //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
13. Юсубова Р. Н. и др. Разные принципы в поэтических текстах //Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2010. – №. 3. – С. 174-176.

